

ECONOMIC SCIENCES

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN AZERBAIJAN

**Hasanova Khanim Etibar gizi,
Bayramova Zenfira Bayram gizi**
*senior lecturers,
Azerbaijan State Agricultural University,
Ganja, Ataturk Avenue 262*

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

**Гасанова Ханум Ехтибар кызы
Байрамова Зенфира Байрам кызы,**
*Старшие преподаватели,
Азербайджанский Государственный Аграрный Университет,
г.Гянджа, проспект Атаюрка 262*

Abstract

The development of entrepreneurship, the implementation of fundamental reforms in order to create a favorable business environment follows from the requirements of the economic development strategy implemented under the leadership of President Ilham Aliyev. The article considers the provision of sustainable and balanced development of the country's economy. The article also discusses the prospects for the development of regions, which is one of the priorities of the current stage of the socio-economic development of our country and is successfully implemented within the framework of the adopted targeted state programs.

Аннотация

Развитие предпринимательства, проведение фундаментальных реформ с целью создания благоприятной деловой среды вытекает из требований стратегии экономического развития, реализуемой под руководством Президента Ильхама Алиева. В статье рассмотрено обеспечение устойчивого и сбалансированного развития экономики страны. Так же в статье рассмотрены перспективы развития регионов который является одним из приоритетов современного этапа социально-экономического развития нашей страны и успешно реализуется в рамках принятых целевых государственных программ.

Keywords: entrepreneurship, state support, implementation, capital, financing

Ключевые слова: предпринимательство, государственная поддержка, реализация, капитал, финансирование

Цель работы получение прибыли от потраченного капитала, финансовых, ресурсных и материальных средств на ту или иную деятельность за определенный период времени, удовлетворение потребительского спроса, его конкретных потребностей.

Материалы и методы. В Азербайджане политика в этой сфере направлена на обеспечение реализации государственной поддержки предпринимательства в системной форме, повышение эффективности мер государственной поддержки предпринимателей. По реализации этого стратегического направления принимаются последовательные меры. Создан механизм государственной финансовой поддержки предпринимательства, который служит важным реальным источником удовлетворения финансовых потребностей малых и средних предпринимателей.

Обеспечено создание в Азербайджане Фонда поощрения экспорта и инвестиций, деятельность которого направлена на увеличение экспортных возможностей страны и привлечение иностранных

инвестиций. Развита государственно-предпринимательские отношения, предприняты значительные шаги по совершенствованию системы государственного регулирования предпринимательства. Созданы рабочие механизмы по защите прав предпринимателей, в результате их применения количество случаев вмешательства снизилось. Регулярно принимаются меры по усилению предпринимательского консультирования, информационного обеспечения и развития деловых отношений.

С 1 января 2008 года обеспечена организация деятельности хозяйствующих субъектов по принципу «единого окна». После внедрения системы «единого окна» процедуры открытия бизнеса в Азербайджане были сокращены с 15 до 1, а время, затрачиваемое на это, сократилось с 30 до 3 дней. После внедрения данной системы количество зарегистрированных юридических лиц значительно увеличилось [1].

В результате адресных мер доля частного сектора в ВВП достигла 85%.

В целях обеспечения устойчивого развития предпринимательства в стране внедрена институциональная организация партнерства государства и предпринимателей. В связи с этим, созданные механизмы (Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства, Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций, учебные бизнес-центры и др.) Играют важную роль в развитии отношений между государством и предпринимателем на гражданском уровне.

В 2021 году Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) был создан для достижения приоритетных целей по увеличению экспортного потенциала страны и привлечению иностранных инвестиций. Фонд активно поддерживает предпринимателей в увеличении экспортного потенциала предпринимателей страны, расширении инвестиционных возможностей, поиске потенциальных партнеров и реализации совместных проектов сотрудничества.

Министерство экономики и Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) проводят важные экономические мероприятия в этом направлении как внутри страны, так и за ее пределами, включая бизнес-форумы, выставки, семинары и конференции. Эти мероприятия важны как для продвижения деловой среды и экономического потенциала страны, так и для развития деловых контактов местных предпринимателей. В частности, мероприятия, проводимые в зарубежных странах, показывают свои положительные результаты в увеличении объема инвестиций в приоритетные направления экономики страны.

Указом Президента Азербайджанской Республики «О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства в Азербайджанской Республике» от 31 июля 2018 года был учрежден Фонд развития предпринимательства как публичное юридическое лицо при Министерстве экономики[2]. В целях более эффективного использования льготных кредитов годовая процентная ставка по кредитам из Фонда развития предпринимательства снижена с 6% до 5%. Вместе с тем, новые правила изменили лимиты выдачи средних кредитов с 50 001 до 1 000 000 манатов.

К настоящему времени принято множество законов, направленных на совершенствование правовой базы предпринимательства. Одним из таких законов, способствующих развитию предпринимательства, является Закон Азербайджанской Республики «О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей», принятый 2 июля 2013 года[3].

В законе отражены цели и принципы проверок в сфере предпринимательства, правила организации и проведения, права и обязанности проверяющих органов и должностных лиц, вопросы, связанные с защитой прав и интересов предпринимателей.

Основная цель закона - установить единые правила проведения проверок в сфере предпринимательства и предотвратить незаконное вмешательство в деятельность предпринимателей во время проверок. Все виды проверок, проводимых на территории страны, должны проводиться только в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Законом, с предварительной регистрацией в едином информационном реестре[4].

В ведущих странах мира применяются различные экономические модели развития предпринимательства. Одна из таких моделей - особые экономические зоны. Целью создания особых экономических зон является ускорение развития приоритетных секторов экономики, создание более благоприятных условий для привлечения местных и иностранных инвестиций, поддержка развития высокотехнологичных производств, организация конкурентоспособного, эффективного производства и услуг.

В Азербайджане ведется соответствующая работа по созданию новых моделей развития предпринимательства - особые экономических зон, индустриальных парков и микрорайонов, агропарков.

Результат

В настоящее время систематически и последовательно принимаются меры по расширению предпринимательства и повышению его роли в экономике, а также по дальнейшему улучшению делового и инвестиционного климата в стране. Реформы проводятся в сфере поддержки частного сектора, защиты прав и интересов предпринимателей в соответствии с новыми экономическими условиями, применяются механизмы, отвечающие современным потребностям, для развития этого сектора с учетом международного опыта. В результате государственной поддержки предпринимательства количество субъектов предпринимательства за последние 17 лет увеличилось в пять раз, доля частного сектора в ВВП превысила 85 процентов, а его доля в занятости превысила 76 процентов.

References

1. Decree of the President of the Republic of Azerbaijan On the provision of financial assistance to entrepreneurs engaged in industrial activities in the territories freed from occupation for the use of communal services 01 May 2023
2. Decree of the President of the Republic of Azerbaijan On additional measures to improve management in the area of automobile transport in the administrative territory of the city of Baku April 19, 2023
3. Aliyev R.T. Mahmudova S.F. The book "Development of small entrepreneurship in Azerbaijan" was published, Baku-2020
4. A. Bayramov Social entrepreneurship in Azerbaijan: current situation and main directions of reforms for development Baku - 2020